

ZAMONAVIY O‘QITUVCHINING ETNIK VA MADANIY FARQLARGA NISBATAN PSIXOLOGIK BAG‘RIKENGLIGI VA INKLYUZIV TA'LIMDAGI RO‘LI

University Business of Science
pedagogika va psixologiya kafedrası magistri
Mirzaliyev Otabek Rustamali o‘g‘li
mirzaliyevotabek252@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207373>

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy o‘qituvchining etnik va madaniy farqlarga nisbatan psixologik bag‘rikengligi va uning inkluziv ta'limda roli tahlil qilinadi. O‘qituvchining bag‘rikenglik ko‘nikmalari, o‘quvchilarning turli madaniyat va etnik kelib chiqishlarini hisobga olgan holda, ularning teng huquqliligini ta'minlashdagi ahamiyati yoritiladi. Inkluziv ta'limda o‘qituvchi barcha o‘quvchilarga mos yondashuvni ishlab chiqishi, ularning ijtimoiy va madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishi zarur.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy o‘qituvchi, etnik va madaniy farqlar, psixologik bag‘rikenglik, inkluziv ta'lim, tenglik, madaniy ehtiyojlar, o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlash, bag‘rikenglik ko‘nikmalari.

Аннотация: В статье анализируется психологическая терпимость современного учителя к этническим и культурным различиям и его роль в инклюзивном обучении. Рассматривается важность навыков терпимости учителя в обеспечении равноправия учащихся, принимая во внимание их культурные и этнические особенности. В инклюзивном обучении учитель должен разрабатывать индивидуальный подход для каждого учащегося, учитывая их социальные и культурные потребности, для эффективной организации учебного процесса.

Ключевые слова: Современный учитель, этнические и культурные различия, психологическая терпимость, инклюзивное образование, равенство, культурные потребности, поддержка учащихся, навыки терпимости.

Abstract: The article analyzes the psychological tolerance of a modern teacher to ethnic and cultural differences and their role in inclusive education. The importance of the teacher's tolerance skills in ensuring equality among students, taking into account their cultural and ethnic backgrounds, is highlighted. In inclusive education, the teacher must develop an individualized approach for each student, considering their social and cultural needs, to effectively organize the learning process.

Keywords: Modern teacher, ethnic and cultural differences, psychological tolerance, inclusive education, equality, cultural needs, student support, tolerance skills.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ro'y berayotgan ijtimoiy o'zgarishlar bolalarning ta'lim va tarbiyasiga bo'lgan qarashlarning o'zgarishiga, bu esa mamlakatimiz ta'lim tizimida jiddiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Umumiy va maxsus ta'limning integratsion jarayonlarida tendensiyalar mavjud bo'lib, buning natijasida nogironligi bo'lgan bolalarni tarbiyalash muammosi asosiylardan hisoblanadi.

Zamonaviy o'qituvchining etnik va madaniy farqlarga nisbatan psixologik bag'rikengligi va uning inklyuziv ta'limdagi roli muhokama qilinadi. O'qituvchining bag'rikenglik ko'nikmalari, o'quvchilarning turli madaniy va etnik kelib chiqishlarini hisobga olib, ularning teng huquqliligini ta'minlashdagi ahamiyati ta'kidlanadi. Inkluziv ta'limda o'qituvchi har bir o'quvchining ijtimoiy va madaniy ehtiyojlariga moslashgan individual yondashuvni ishlab chiqishi zarur. Bu orqali ta'lim jarayonida barcha o'quvchilarga teng imkoniyatlar yaratilib, ular o'zini hurmatli va xavfsiz his qilishlari ta'minlanadi. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga erta tashxis qo'yish va ularga yordam ko'rsatish davlat tizimi ilmiy o'rganish va amaliyotga joriy etish uchun dolzarb bo'lib bormoqda. Shunga ko'ra, turli yosh guruhlari va toifalaridagi bolalarga, ularning yaqin atrofiga, shuningdek, ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilariga psixologik, tibbiy va pedagogik yordam va qo'llab-quvvatlash zarur. Inklyuziv ta'lim - bu umumta'lim (ommaviy) maktablarda sog'lom o'quvchilar bilan alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni

birga uyg'unlashgan tarzda o'qitish jarayonidir. Inklyuziv ta'lim bolalarga nisbatan har qanday kamsitishni istisno qiluvchi, barchaga teng munosabatda bo'lishni ta'minlovchi, hamda alohida ta'limga ehtiyojli bolalar uchun alohida shart-sharoitlar yaratuvchi ta'limdir. Tajriba shuni ko'rsatadiki (2021-2022 o'quv yilida tajriba-sinov tariqasida tashkil etilgan umumta'lim maktablaridagi) inklyuziv sinflardagi, ba'zi sog'lom bolalar ota-onalari o'z farzandlarini alohida ta'lim ehtiyojli o'quvchi bilan birga ta'lim olishini istamay boshqa sinf yoki maktabga olib ketdilar. Siz tushunishingiz kerakki, bolalar muvaffaqiyatsizlikka uchramaydi, balki bolalar orasida do'stona muhitni yaratadi, kamsitmaslik, bag'rikenglik va bir-biriga yordam berish xissini uyg'otadi. Inklyuziv yondashuvlar bu bolalarni o'rganish va muvaffaqiyatga erishishda qo'llab-quvvatlaydi, ularga yaxshi hayot uchun imkoniyatlar beradi. Inklyuziv ta'limni psixologik qo'llab-quvvatlashning maqsadi har xil boshlang'ich imkoniyatlariga ega bo'lgan barcha toifadagi bolalarning sifatli ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishdir.

Xulosa: Agar alohida ta'limga ehtiyoj bo'lgan o'quvchi kichik maktab yoshida psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlansa:

- maktabdan kattalar hayotiga o'tish (ijtimoiy hayotga kirish) oson bo'ladi;
- ishga joylashish imkoniyatlarida (nogironlik darajasiga qarab to'g'ri kasbhunarga yo'naltirishda qiyinchiliklar kuzatilmaydi;
- o'quvching shaxsiy qiziqishlari eshitiladi va inobatga olinadi;
- maktabni tugatgandan keyingi hayotida turar joy variantlarida muammolar kuzatilmaydi;
- alohida ehtiyojli bolalarni harakatlanishidagi kunlik ehtiyojlarini qondirish uchun transport vositalarida harakatlanish tartibini shakllanadi;
- tibbiy yordamdan qanday foydalanish mumkinligi haqidagi tushunchalar hosil bo'ladi;
- keyingi ta'lim (oliy ta'lim, kollej) haqida ma'lumotlarga ega bo'ladi;
- jamoaviy dam olish va bo'sh vaqtini samarali o'tkazish imkoniyatlaridan foydalanadi;
- oilaviy va do'stona munosabatlarni yo'lga qo'yishni biladi;

- mustaqil hayot uchun ko‘nikmalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Inklyuziv umumta’lim maktablari kamsituvchi munosabatlariga qarshi kurashish va jamoalarda qo‘llab-quvvatlovchi muhitni yaratish, inklyuziv jamiyat qurish va barchaga ta’lim berishning eng samarali vositasi sifatida Salamanka bayonoti. (Ispaniya), 1994-yil 7-10-iyun.
2. “Dakarskie ramki deystviy”- Senegal, 2000-yil 26-28-aprel.
3. “Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari: muammo va ularning echimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. “LessonPress” nashriyoti, Toshkent-2021
4. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
5. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
6. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
7. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON VO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
8. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
9. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>